

Artikel Penyelidikan

Sejarah kesenian kain Telepek : Perkisahan sejarah seni warisan yang semakin hilang.

Fazira binti Fauzi¹, Shamiza binti Hassan² dan Jafalizon Md Jali^{3*}

¹ Pusat Pengajian Sains Maklumat, Kolej Pengajian Pengkomputeran, Informatik dan Matematik, UiTM Cawangan Selangor; 2021865096@student.uitm.edu.my

² Pusat Pengajian Sains Maklumat, Kolej Pengajian Pengkomputeran, Informatik dan Matematik, UiTM Cawangan Selangor; 2021849918@student.uitm.edu.my

³ Pusat Pengajian Sains Maklumat, Kolej Pengajian Pengkomputeran, Informatik dan Matematik, UiTM Cawangan Selangor; jafalizon@uitm.edu.my; 0009-0009-7236-9863

* Correspondence: jafalizon@uitm.edu.my, +60192055563.

Abstrak: Transkrip ini mengandungi rakaman temubual bersama dua orang tokoh dalam bidang seni kain telepek iaitu Tuan Norhaiza Bin Noordin dan juga Puan Intan Siti Zarinah Binti Jailani bagi pengetahuan dan pengalaman mereka sepanjang melibatkan diri dalam bidang ini. Dengan menggunakan kaedah temubual berstruktur, membolehkan pengkaji mencatat dan merakamkan proses temubual bersama dengan tokoh sebagai sumber primer. Antara objektif yang telah dicapai ialah dapat mengumpulkan fakta mengenai sejarah Kain Telepek, mengkaji cara pembuatan Kain Telepek dan mengenal pasti keunikan dan keistimewaan kesenian Kain Telepek. Beliau menceritakan mengenai tentang proses pembuatan kain telepek dan bagaimana kain ini digunakan dalam acara adat istiadat kerabat diraja terdahulu. Bagi menyimpulkan wawancara ini, Tuan Norhaiza Bin Noordin juga berkongsi pandangan dan harapan beliau supaya menekankan betapa pentingnya usaha pelestarian dan promosi Kain Telepek sebagai warisan budaya yang bukan sahaja mempunyai nilai estetika yang tinggi, tetapi juga memainkan peranan penting dalam sejarah serta identiti budaya masyarakat. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang isu yang dikaji, membantu dalam pembangunan dasar, menyediakan panduan untuk tindakan masa depan, serta menyokong perkembangan pengetahuan dalam bidang tersebut. Melalui projek sejarah lisan ini, generasi muda boleh membuat rujukan mengenai seni kain telepek di Malaysia.

Kata kunci: Tuan Norhaiza Bin Noordin, Puan Intan Siti Zarinah Binti Jailani, Seni Kain Telepek, Sejarah, Pembuatan, Faktor Kehilangan

DOI: 10.5281/zenodo.10910255

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. PENGENALAN

Malaysia mempunyai pelbagai jenis seni tekstil yang unik seperti Kain Telepek. Kain telepek merupakan sejenis kain tradisional yang terkenal di Malaysia. Kain ini merupakan seni hiasan kain yang merangkumi proses menangkap corak menggunakan perada emas dan perak, simbol kebangsawanan keluarga. Kain telepek biasanya dipakai oleh kerabat diraja dan bangsawan sejak 300 tahun dahulu. Kain telepek dihasilkan melalui proses menepuk kain atau memberi corak pada kain menggunakan kertas emas dengan cop atau sarang yang siap diukir dengan motif bunga dan daun. Kain telepek memerlukan pemprosesan yang teliti untuk menghasilkan motif yang kemas. Bermula daripada menyapu gam, ia diikuti dengan kerja-kerja melekatkan gam atau sarang gam pada tekstil. Seterusnya, kepingan perada emas digunakan untuk melekatkan corak pada kain. Kain telepek

merupakan warisan budaya yang penting di Malaysia dan dianggap sebagai kain paling mewah dan cantik di antara kain tradisional Melayu.

Kain telepek mempunyai sejarah yang panjang iaitu sejak zaman kerajaan Melaka pada abad ke-14. Kain telepek mula diperkenalkan di Selangor semasa pemerintahan Daeng Chelak iaitu ayahanda Sultan Salehuddin (Raja Lumu). Pada masa itu kain Telepek hanya dipakai oleh kerabat diraja dan pembesar Selangor. Kemudian, pada zaman pemerintahan Sultan Sir Hisamuddin Alam Shah Alhaj (1938-1942 dan 1945-1960), kain Telepek mengalami kemuncak penggunaannya. Baginda dan Permaisuri Tengku Ampuan Jema'ah Raja Ahmad menghidupkan semula seni dan bengkel telepek berkembang pesat, malah Istana Selangor dan kerabat diraja turut menghasilkan Kain Telepek sendiri. Kain telepek merupakan seni tekstil berstatus tinggi dan tertua dari masyarakat Yunani dan Mesir kuno yang sinonim dengan istana sejak zaman kerajaan Melaka pada abad ke-14.

Walaupun Kain Telepek tidak diketahui secara meluas, ia masih dianggap sebagai warisan budaya penting di Malaysia dan dijaga dengan baik oleh masyarakat setempat. Kain telepek biasanya dipakai oleh kerabat diraja dan pembesar pada majlis-majlis khas seperti istiadat diraja dan upacara adat. Kain telepek merupakan warisan seni tekstil Melayu yang sangat bernilai dan menunjukkan keunikan dan kesenian orang Melayu. Penghasilan telepek juga digolongkan sebagai jenis tekstil mewah kerana penggunaan daun emas atau debu emas dan hiasan yang rumit yang menghiasi permukaan kain (Muhamad Amin & Ab. Aziz, 2019).

Syed Ahmad Jamal (2000) menyatakan bahawa kain Telepek adalah kain yang dihiasi dengan emas tulen. Kain ini sering dipakai oleh putera dan puteri diraja Bugis Melayu. Kain Telepek merupakan keindahan kain tenun Melayu yang dihiasi dengan hiasan bunga kecil yang diperbuat daripada emas tulen dan daun emas. Di Indonesia, kain Telepek juga dikenali sebagai Kain Perada Emas atau Perada Terbang. Teknik Telepek turut digunakan untuk menghiasi kain tenun Melayu dengan corak catur, Songket Melayu, Tenun, dan Batik. Jenis kain ini kerap digunakan oleh penggiat kain Melayu untuk dihiasi dengan teknik Telepek.

2. PERMASALAHAN KAJIAN

Kesenian Telepek merupakan sejenis tekstil Melayu yang hampir pupus akibat kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kewujudannya. Ini disebabkan oleh kurangnya sensitiviti dan kesedaran mereka terhadap warisan seni ini. Seni telepek dipercayai telah wujud sejak abad ke-17 di Tanah Melayu dan sangat popular di kalangan golongan atasan. Karya kurator PersaTuan Adat dan Warisan Melayu Selangor (PADAT) Intan Salina Idrus menyatakan telepek mula muncul di Selangor pada zaman pentadbiran Daeng Chelak, ayahanda Sultan Salehuddin (Raja Lumu). Kain telepek merupakan warisan budaya yang penting di Selangor dan perlu dipelihara agar tidak lenyap begitu sahaja. Kain telepek memerlukan proses pembuatan yang rumit dan teliti, maka ia perlu dihayati sebagai hasil seni yang mempunyai nilai estetika yang tinggi (Selangorkini, 2021). Selain itu, Kain Telepek hanya dipakai oleh kerabat diraja dan pembesar negeri Selangor, justeru ia perlu diperkenalkan kepada masyarakat luas agar dapat dihayati oleh semua golongan.

3. OBJEKTIF KAJIAN

- i. Untuk mengumpul fakta mengenai sejarah Kain Telepek.
- ii. Untuk mengkaji cara pembuatan Kain Telepek.
- iii. Untuk mengenal pasti keunikan dan keistimewaan kesenian Kain Telepek.

4. PERSOALAN KAJIAN

- i. Apakah sejarah Kain Telepek?
- ii. Bagaimanakah cara pembuatan Kain Telepek?

- iii. Apakah keunikan dan keistimewaan kesenian Kain Telepuk?

5. KEPENTINGAN DAN SUMBANGAN KAJIAN

Tujuan kajian sejarah adalah untuk mengkaji sejarah dan asal usul sesuatu budaya atau tradisi termasuk Kain Telepuk. Dalam kajian sejarah, pengkaji dapat mempelajari bagaimana kain Telepuk diperkenalkan di Malaysia, proses pembuatannya, dan bagaimana kain ini digunakan dalam budaya dan tradisi masyarakat. Selain itu, kajian sejarah juga dapat membantu dalam memahami makna dan perlambangan corak dan motif yang digunakan pada Kain Telepuk, serta peranan Kain Telepuk dalam seni dan budaya tradisional Melayu (Arba'iyah, 2021). Selain itu, kajian ini membantu dalam memahami peristiwa dan kejadian yang berlaku pada masa lampau. Ini melibatkan kajian perubahan dalam Kain Telepuk dalam perkembangan sosial, politik, ekonomi, budaya dan masyarakat dari masa ke semasa. Dengan mengkaji sejarah Fabrik Telepuk, kita dapat mengenal pasti skop kajian dan trend yang muncul sejak dahulu. Ini boleh membantu dalam memahami bagaimana peristiwa masa lalu boleh mempengaruhi keadaan semasa dan memberikan cerapan tentang kemungkinan masa hadapan. Kajian sejarah membolehkan kita mengkaji dan memahami warisan budaya Kain Telepuk yang diwarisi turun-temurun dan membentuk identiti sebuah masyarakat. Dengan mengkaji sejarah Kain Telepuk ini, diharap dapat meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan memelihara warisan budaya Melayu dan kesenian tradisional, serta mempromosikan Kain Telepuk kepada semua lapisan masyarakat agar dapat dihayati dan dikekalkan oleh semua kumpulan masyarakat.

6. TINJAUAN LITERATUR

Kain Telepuk, sejenis tekstil tradisional Malaysia, terkenal dengan teknik pencelupannya yang unik serta motif yang menawan (Dewan Bahasa dan Pustaka, 2017). Tekstil ini kini menghadapi ancaman kepupusan, menjadikan kajian ini penting untuk memahami sejarah, teknik, dan cabaran yang dihadapi dalam pelestarian warisan ini. Tujuan kajian literatur ini adalah untuk meneliti status terkini kain Telepuk, mengidentifikasi faktor-faktor yang memberi pengaruh pada penurunan penggunaan dan penghasilan kain telepuk, dan mengkaji usaha-usaha pelestarian yang dilakukan.

Dalam menangani kekurangan sumber, kriteria pemilihan sumber untuk kajian ini termasuk artikel jurnal, laporan kerajaan, artikel surat kabar, dan wawancara dengan dua orang responden yang terlibat secara langsung dalam bidang ini. Strategi pencarian maklumat melibatkan penggunaan kata kunci yang tertentu dalam pangkalan data dan wawancara secara langsung untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam.

Hasil kajian literatur pengkaji dalam mengungkap sejarah dan asal usul kain Telepuk, teknik pembuatannya, dan kepentingan kain ini dalam masyarakat Malaysia. Selain itu, secara tidak langsung adalah untuk mengkaji faktor kehilangan terhadap kain Telepuk. Usaha pelestarian yang telah diambil juga ditinjau, termasuk program-program yang diadakan dan sokongan dari pihak kerajaan dan organisasi yang tertentu.

Secara keseluruhan, kajian ini mengenai kain Telepuk yang merupakan warisan budaya Malaysia yang memerlukan lebih banyak perhatian. Pengkaji telah membuat kajian dan telah berjumpa dengan responden yang terpilih untuk mendapatkan maklumat yang lebih mendalam mengenai kain telepuk. Rujukan yang digunakan dalam kajian ini termasuk mencari maklumat melalui OFA [Online Finding Aid], Google Scholar, Google dan Bernama News. Maklumat yang dicari kebanyakan tidak berkaitan dengan skop kajian penembu bual dan tidak banyak tetapi ianya mencakup sumber-sumber yang relevan dan penting untuk memahami konteks kain Telepuk, termasuk sumber primer yang diperoleh melalui wawancara untuk perspektif yang lebih menyeluruh.

7. METODOLOGI KAJIAN

Metodologi yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah menemu bual, memerhati dan menganalisis dokumen. Kaedah temu bual dijalankan secara bersemuka di mana ia melibatkan pencipta perbualan dan orang yang ditemu bual untuk mendapatkan maklumat yang diperolehi terus daripada sumber berkenaan Kain Telepek. Semasa temu bual, peserta boleh melihat dan mendengar satu sama lain secara langsung, membolehkan untuk berkongsi idea, pendapat dan maklumat dengan lebih mudah. Kaedah temu bual ini dijalankan di tempat dan masa yang dipilih dan dipersetujui oleh penyiasat dan tokoh. Kaedah temu bual merupakan sumber primer kerana maklumat yang disampaikan datang terus daripada watak kepada penyiasat. Selain itu, kajian ini juga menggunakan kaedah analisis dokumen di mana pengkaji mendapatkan maklumat yang lebih terperinci melalui artikel jurnal di Internet, akhbar, majalah atau mana-mana koleksi yang mengandungi maklumat berkaitan Fabrik Telepek bagi mengukuhkan lagi maklumat dalam kajian ini. Seterusnya kaedah pemerhatian ini dijalankan oleh pemerhati yang memerhati sejarah pembuatan Kain Telepek di tempat watak. Penyiasat boleh mengetahui secara langsung cara membuat kain telepek. Kaedah pemerhatian ini penting untuk mengetahui sejarah penglibatan tokoh dalam bidang ini dengan lebih mendalam. Dengan menggunakan kaedah pemerhatian, pemerhati juga dapat melihat kraf yang disimpan oleh watak tersebut.

Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan kaedah primer dan kaedah sekunder. Kaedah primer digunakan oleh penemu bual untuk memperolehi sumber data yang secara langsung dari sumber asal atau sumber pertama. Dalam konteks penyelidikan atau pengumpulan data, kaedah primer melibatkan pengumpulan data secara langsung dari sumber yang relevan dan terkait dengan sejarah Kain Telepek. Data sekunder merujuk sumber data yang telah dikumpulkan oleh pengkaji berkaitan maklumat yang dikaji. Dalam hal ini, pengkaji mendapatkan maklumat melalui sijil yang didapati dari tokoh, jurnal, surat khabar dan juga internet. Penyelidik menggunakan Internet untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk menyokong kajian yang sedang dijalankan. Mereka memberikan tumpuan sepenuhnya kepada maklumat penting yang perlu diberi perhatian dalam menjawab soalan dan mencapai objektif kajian agar selaras dengan kajian yang sedang dijalankan.

Selain itu, penyelidik ini mendapatkan data mentah melalui temubual secara bersemuka antara penyelidik dan tokoh yang terlibat. Sepanjang proses ini, penyelidik mencatat setiap persoalan yang diajukan kepada tokoh dan menganalisis data yang dikumpulkan dari temubual yang dilakukan. Kajian temubual ini menggunakan kaedah "temubual satu lawan satu" yang merupakan teknik yang efektif untuk mendapatkan maklumat. Kaedah ini membolehkan penyelidik mendapatkan maklumat secara langsung daripada tokoh yang di temubual. Pengumpulan data dilakukan melalui dua sesi, iaitu temubual awal dan temu bual yang sebenar. Melalui temu bual awal, pengkaji dapat memahami konteks dan latar belakang subjek kajian dengan lebih baik. Ia membantu penyelidik mendapatkan gambaran yang jelas tentang isu-isu yang berkaitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi subjek kajian. Temu bual awal membantu penemu bual membina hubungan dan kepercayaan dengan tokoh. Ini penting kerana tokoh akan lebih cenderung untuk memberikan maklumat yang jujur dan terperinci jika mereka merasa selesa dan percaya kepada penemu bual.

8. HASIL KAJIAN

Shamiza Binti Hassan bersama rakan pengkajinya, Fazira Binti Fauzi dengan jayanya menjalankan sesi temubual sejarah lisan bersama-sama dengan Tuan Norhaiza bin Noordin yang merupakan seorang adiguru kraf ukiran halus di Muzium Kraf Kuala Lumpur dan juga artisan Telepek yang dijalankan pada tarikh 06 Januari 2024 bersamaan dengan hari Sabtu pada pukul 10 pagi bertempat di pejabat beliau di Kampung Raja, Besut, Terengganu. Manakala, sesi temu bual bersama Puan Intan Siti Zarinah binti Jailani yang merupakan seorang artisan Telepek dijalankan pada tarikh 15 Disember 2023 bersamaan dengan hari Jumaat pada pukul 10 pagi bertempat di rumah beliau di

Klang, Selangor. Sesi temubual telah dijalankan sebanyak dua kali setelah sesi preliminari. Kedua-dua sesi temubual telah direkod dan dirakam sebagai bahan bukti dan proses transkrip dengan jumlah durasi selama lebih kurang 1 jam 23 minit 39 saat untuk tokoh pertama dan 1 jam 15 minit 1 saat untuk tokoh kedua.

Menurut Tuan Norhaiza Bin Noordin (2024) dalam sesi temubual bersama pengkaji, bunga menjadi sumber inspirasi utama bagi seniman Telepuk dalam mencipta motif reka bentuk flora Telepuk yang menarik. Motif reka bentuk flora dalam tekstil Telepuk menjadi lambang estetika, setiap motif flora mempunyai nama khas, seperti bunga tanjung dan bunga teratai. Pengalaman kehidupan harian sering menjadi sumber inspirasi bagi seniman Telepuk dalam mencipta motif reka bentuk Telepuk. Motif reka bentuk bunga digunakan oleh ahli keluarga diraja untuk menunjukkan keindahan, kecantikan, kebangsawanan, dan estetika Melayu. Pembuat Telepuk gemar mengilustrasikan keindahan bunga ke dalam motif reka bentuk Telepuk. Bunga menjadi lambang istimewa yang menggambarkan personaliti dan kecantikan, serta diibaratkan sebagai bunga yang memancarkan keharuman. Selain itu, motif fauna turut sering digunakan untuk menghiasi kain Telepuk, seperti motif kuda laut. Malah, motif bulan dan bintang juga digunakan untuk memperindah kain Telepuk. Warna fabrik yang biasa digunakan untuk penghasilan kain telepuk adalah warna gelap, oleh itu, ia sesuai untuk menimbulkan motif dan corak emas di atas kain tersebut supaya kontras dengan latar belakang yang menjadikannya bersifat eksklusif.

Berdasarkan hasil temubual yang dijalankan, dapat difahami bahawa cabaran dalam penghasilan kain telepuk dapat dikenal pasti kepada dua bahagian; Pertama, menurut Tuan Norhaiza Bin Noordin (2024), produksi teknikal menelepuk dan proses penciptaan motif telepuk sangat dipengaruhi oleh konsep dari istana dan Raja-raja Melayu yang terdahulu. Oleh itu, kain telepuk ini bersifat mewah dan sukar untuk dihasilkan kerana proses pembuatannya yang sangat rumit menjadikannya kain yang eksklusif. Kain telepuk ini tidak hanya melibatkan pemilihan bahan yang berkualiti tinggi, tetapi juga melibatkan kemahiran tangan tinggi dalam setiap langkah proses pembuatannya. Kedua, menurut Puan Intan Jailani (2023), bahan untuk pembuatan kain telepuk agak sukar untuk didapati kerana pengumpulan bahan-bahan ini memerlukan kesabaran dan ketelitian yang tinggi untuk memastikan keaslian dan kualiti terjamin. Disebabkan bahan yang digunakan, telepuk memang dianggap sebagai budaya tinggi seni dan kraf Melayu yang khusus untuk golongan diraja.

Hasil kajian yang dilakukan, pembuatan kain telepuk dilakukan khusus untuk penggunaan oleh kerabat diraja, dan hanya dipakai oleh golongan bangsawan dan aristokrat semasa pelaksanaan upacara perkahwinan, serta sebagai mas kahwin bagi golongan kerabat diraja. Berdasarkan catatan sejarah, penggunaan telepuk pada upacara lain pada abad ke-18 mengikuti "Adat Menggelar Orang-orang Besar di Selangor," di mana individu yang berjasa diberi hadiah set persalinan dalam bentuk telepuk atau tekstil mewah, berserta dengan gelaran kehormatan. Tradisi pemakaian kain telepuk di kalangan kerabat diraja telah berakar sejak zaman dahulu dan berlanjutan hingga abad ke-20. Pemakaian kain telepuk, seperti dalam bentuk baju layang atau samping, tercatat dalam upacara pemasangan Sultan Sir Hisamuddin Alam Shah pada tahun 1939. Pada abad ke-19, terdapat pusat pembuatan telepuk yang beroperasi di bawah pemerintahan Sultan Sir Abdul Samad Selangor, dan kain tersebut sering dipakai dalam upacara rasmi. (Idrus, 2015).

Sepanjang penyelidikan ini, kain telepuk dapat dibezakan daripada kain tradisional lain melalui struktur motif reka bentuk, bentuk, dan kandungan tekstilnya. Sebagai bentuk seni warisan keluarga diraja dan golongan bangsawan, kain telepuk kerap dipakai oleh golongan diraja semasa majlis atau acara istiadat. Ia melambangkan kehalusan dan kelembutan seni tekstil Melayu. Seniman telepuk terampil dan kreatif dalam mencipta kain telepuk khas untuk keluarga diraja Melayu, dengan memberi penekanan pada ketelitian dalam kerja. Kepekaan terhadap emas tulen adalah penting dalam

menggunakan kain telepuk, kerana boleh merosakkan kain itu sendiri. Berbeza dengan songket, kain telepuk memiliki lapisan motif emas yang sangat nipis. Proses penghasilan kain telepuk melibatkan kain yang telah siap digerus untuk mencapai kilauan, dan kemudian dihiasi dengan emas untuk tujuan estetik dan mewah. Kain telepuk adalah unik dan melibatkan proses penghasilan yang amat rumit.

Dalam menghadapi kehidupan moden, masyarakat perlu sedar akan populariti yang semakin pudar terhadap kain telepuk. Kerumitan dalam menghasilkan kain telepuk yang berkualiti telah menjadi faktor utama dalam kepupusan kain telepuk. Ketelitian dan kesabaran yang diperlukan dalam penghasilannya amat tinggi, dan mengambil masa yang lama untuk menyiapkan sehelai kain telepuk. Menurut Puan Intan Jailani, (2023), blok reka bentuk kain telepuk ditekan di bahagian atas lengan menggunakan gam Arab. Selepas itu, blok tersebut ditekan sekali lagi dan dicetak ke atas kain gerus yang telah diratakan. Sehelai kepingan emas diletakkan di kawasan yang telah ditepuk dengan gam, membentuk hiasan yang dilekatkan ke kain tenunan yang telah disebar. Akhirnya, dasar kepingan emas akan disapu dengan lembut sehingga mencipta motif reka bentuk telepuk yang diinginkan.

Kecantikan telepuk telah diungkapkan dalam beberapa teks klasik, termasuk di antaranya, Sejarah Melayu. Penelitian awal dalam sejarah Melayu dan karya puisi juga kerap mengacu kepada telepuk. Dalam teks "Hikayat Misa Melayu" (Raja Hamid, 2015), terdapat beberapa deskripsi mengenai telepuk atau kain perada yang digunakan oleh golongan diraja.

"Adapun akan berjaga-jaga itu pun sampailah empat puluh hari empat puluh malam. Maka Balai Pancha Persada itu pun sudahlah diperbuat orang, maka terlalulah indah perbuatannya, kemuncak tungkubnya, ditatah dengan emas kerincing dan sulur bayungnya daripada perak, ditatah dengan perda terbang, tiangnya gadingan disendi dengan tanduk diukir dicat dengan sadalinggam, ..."

Istilah "perada" berasal dari bahasa Melayu yang merujuk kepada kain tenunan atau kain leper yang dihasilkan melalui proses penenunan. Perkataan "perada" sering digunakan untuk menggambarkan kain yang dihasilkan secara khusus, biasanya dengan corak atau hiasan yang rumit, menjadikannya istimewa dan bernilai tinggi. Asal-usul perkataan ini merentasi zaman dan terus digunakan dalam konteks seni tenunan dan tekstil di kalangan masyarakat Melayu. Ini membuktikan bahawa kain telepuk telah wujud sejak dahulu lagi.

Berdasarkan hasil kajian, telepuk sebelum ini dianggap sebagai seni yang sudah pupus. Walau bagaimanapun, seni ini telah dihidupkan semula oleh Adiguru Kraf Ukiran Halus, Norhaiza Noordin, yang memulakan usaha menghasilkan corak atau cop motif kain telepuk pada kira-kira tahun 2014. Sejak itu, Tuan Norhaiza telah menunjukkan minat serta terlibat secara aktif dalam mempromosikan seni telepuk melalui kerjasama dengan Pergerakan Langkasuka dan Yayasan Hasanah. Kedua-dua organisasi ini dengan aktif menganjurkan siri bengkel telepuk sebagai usaha untuk menyemarakkan warisan ini dan memperkenalkan seni tersebut kepada masyarakat umum.

Selain itu, terdapat juga beberapa inisiatif perkongsian ceramah mengenai telepuk, termasuk demonstrasi cara menghasilkan telepuk oleh Puan Intan Jailani dengan kerjasama Pergerakan Langkasuka. Usaha-usaha ini bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan mengenai seni telepuk serta melibatkan masyarakat dalam proses pembelajaran dan penghargaan terhadap warisan seni yang bernilai ini. Dalam sesi temubual yang dijalankan, Tuan Norhaiza Noordin (2024) menyatakan seni telepuk ini diancam kepupusan kerana tiada orang yang mampu untuk menghidupkan kembali seni telepuk ini. Beliau menyatakan kesukaran untuk mendapatkan pengetahuan tentang seni telepuk disebabkan oleh kurangnya sumber informasi yang terdokumentasi. Kematian individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang seni telepuk tanpa meninggalkan catatan atau warisan bertulis menjadikannya sukar diakses dan dipelajari oleh generasi seterusnya. Bagi mengatasi cabaran ini,

perlu dilakukan kajian yang mendalam mungkin diperlukan untuk mengumpulkan pengetahuan dari sumber lisan atau dokumen yang masih tersedia.

Dengan penggunaan emas sebagai elemen hiasan, tidak dapat dipertikaikan bahawa pembuatan telepuk ini melibatkan pengeluaran yang tinggi dan menjadi pakaian eksklusif di kalangan raja dan bangsawan Melayu. (Arsyaad, 2021; Muhamad Amin & Ab. Aziz, 2019). Oleh yang demikian jelaslah bahawa, penggunaan kepingan emas pada kain telepuk sangat sinonim dengan golongan istana dan bangsawan. Ini disebabkan oleh penekanan pada kehalusan, kekemasan, dan ketelitian yang tinggi dalam proses pembuatan kain telepuk untuk menghasilkan kain berkualiti tinggi dan eksklusif dengan sentuhan reka bentuk motif tradisional yang khas. Menurut Tuan Norhaiza Bin Noordin (2024), selepas penjajahan oleh British, pengetahuan mengenai seni telepuk telah merosot dan hilang tanpa disampaikan kepada generasi seterusnya. Kini, penggunaan emas yang tidak diperlukan boleh diarahkan ke arah pembuatan produk atau hiasan dinding yang boleh dijual, seperti tali leher untuk lelaki dan selendang untuk wanita.

Produk-produk ini dihasilkan melalui proses kerja tangan tanpa melibatkan penggunaan mesin dalam mencipta motif emas yang unik. Proses manual yang memerlukan masa yang lama menjadikan nilai produk tersebut tinggi, kerana melibatkan kesabaran dan keahlian yang tinggi dalam setiap langkah pembuatannya. Oleh hal yang demikian, dapat dilihat keupayaan masyarakat untuk mencipta, dan berinovasi. Keupayaan ini melibatkan perkembangan minda manusia, penyelesaian masalah, usaha kreatif, dan penciptaan seni. Pelbagai ahli sosiologi dan ahli antropologi memberikan definisi budaya yang berbeza berdasarkan pengamatan, kajian, dan penemuan mereka. Budaya secara semulajadi berkait rapat dengan cara hidup dan pemikiran yang dipengaruhi oleh kepercayaan agama serta amalan adat resam (Bierstadt, 1970, seperti yang dikutip dalam Deraman, 2003). Sosialisasi dalam konteks adat Melayu terjadi pada setiap peringkat kehidupan masyarakat Melayu.

Proses penghasilan kain telepuk menggunakan kepingan emas tulen sering dikaitkan dengan masyarakat istana pada zaman feudal. Penggunaan pakaian tersebut secara tradisional terikat kepada struktur hierarki sosial yang ketat, di mana golongan biasa tidak diberi kebenaran untuk mengenakannya. Pilihan untuk mengenakan kain telepuk yang dihiasi emas tulen mencerminkan status atau darjat yang tinggi dalam struktur sosial. Penggunaan emas tulen dalam pembuatan kain telepuk tidak hanya melambangkan keindahan dan kemewahan kain tersebut, tetapi juga berperanan sebagai lambang darjat dan status sosial dalam masyarakat feudal. Tradisi ini menekankan perbezaan antara golongan istana yang berhak mengenakan pakaian tersebut dan golongan biasa yang terhad dalam pilihan pakaian mereka. Kesenambungan warisan ini turut menggambarkan struktur hierarki sosial yang melibatkan pakaian sebagai lambang simbolik yang bukan sahaja bersifat estetik tetapi juga mewakili kedudukan sosial.

Penerangan terkini tentang tradisi menekankan sifat dinamikinya yang sentiasa berubah, sambil berterusan menentukan makna baru dengan merujuk kepada warisan dari masa lalu. Seni bina yang dihasilkan oleh masyarakat Melayu turut mengalami perubahan untuk memasukkan elemen "kebaruan," demi kekal relevan dan bersesuaian dengan era moden. Kepekaan terhadap inovasi ini adalah penting untuk mengekalkan kepelbagaian dan keunikan seni bina Melayu (Yusof, 2009). Perubahan dalam pakaian tradisional Melayu juga mencerminkan perubahan dalam fenomena budaya masyarakatnya. Kepekaan terhadap dinamika sosial dan keperluan moden memainkan peranan utama dalam penyesuaian gaya pakaian tradisional. Namun, dalam konteks ini, kain telepuk mungkin tidak mendapat perhatian yang mencukupi atau diketahui kerana keberadaannya mungkin terancam kepupusan. Ini mungkin disebabkan oleh kesukaran untuk menyeimbangkan tradisi dengan keperluan moden, yang sering kali menimbulkan cabaran dalam menjaga dan menyelamatkan warisan seni yang unik ini.

Gambar 1: Seni Telepuks Karya Tuan Norhaiza bin Noordin

9. KESIMPULAN

Sumbangan kajian ini adalah untuk membantu dalam memahami warisan budaya masyarakat di Malaysia yang digambarkan dalam seni kain telepuks. Ini termasuk pemahaman tentang teknik membuat kain telepuks, motif yang digunakan, serta peranan dan maknanya dalam kehidupan seharian. Bukan itu sahaja, seni kain telepuks sering mencerminkan identiti budaya keluarga diraja di Malaysia. Kajian ini dapat membantu dalam proses penyelarasan identiti budaya yang mungkin terpinggir atau diabaikan, di samping mengukuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya ini. Kajian ini juga dapat memberi gambaran tentang teknik tradisional yang digunakan dalam membuat kain telepuks. Ini boleh menjadi sumber inspirasi untuk pereka tekstil moden untuk membangunkan reka bentuk baharu yang menggabungkan elemen tradisional dengan inovasi kontemporari. Dengan memanfaatkan simbol dan imej yang mengacu kepada alam semula jadi, seniman telepuks mampu menyampaikan makna yang mendalam serta merangsang pemahaman konsep kemewahan secara estetik. Diharapkan kajian ini memberi sumbangan penting dalam usaha menyelaraskan identiti budaya yang mungkin terpinggir atau diabaikan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap seni kain telepuks, masyarakat dapat mengukuhkan rasa kebanggaan terhadap warisan budaya yang kaya dan bernilai ini. Pemahaman mendalam terhadap ciri-ciri motif dalam seni kain telepuks merupakan aspek penting dalam usaha memelihara dan mewarisi warisan seni dan budaya. Pengetahuan mengenai sejarah perkembangan motif, penciptaan motif asal, serta aplikasinya dalam seni kain telepuks memberikan pandangan menyeluruh tentang kekayaan kreativiti Melayu. Melalui pendedahan ini, generasi muda dapat menjadi penjaga dan pewaris warisan seni kain telepuks, memastikan kelestarian serta keberlanjutan tradisi kreatif yang begitu bernilai ini.

Penghargaan: Dalam bahagian ini, pengkaji ingin mengucapkan penghargaan yang mendalam kepada individu dan organisasi yang telah memberikan sokongan teguh yang sangat penting dalam menyiapkan projek ini. Pertama dan terutama, pengkaji ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pensyarah, Jafalizan Md Jali, atas panduan, dorongan, dan kepakaran beliau yang amat berharga sepanjang proses penyelidikan ini. Pengkaji juga ingin mengucapkan penghargaan kepada penyelia atas bimbingan, dorongan, dan kepakaran mereka sepanjang proses penyelidikan. Penghargaan juga kepada rakan sejawat yang usaha bersama, perbincangan yang mendalam, dan maklum balas yang membina yang telah memberi sumbangan yang ketara kepada pembangunan dan penyempurnaan projek ini. Pengkaji juga ingin mengakui penyertaan dan sukarelawan yang kesetiaan dan pandangan berharga mereka telah menjadi faktor penting dalam kejayaan projek ini. Terakhir tetapi tidak kurang penting, terima kasih yang tidak terhingga kepada keluarga dan rakan-rakan atas sokongan teguh dan pengertian mereka sepanjang pelbagai peringkat usaha ini. Sumbangan kolektif mereka telah memainkan peranan penting dalam menyiapkan projek ini, dan pengkaji benar-benar bersyukur atas sokongan mereka yang teguh.

Rujukan

Dasuki, S., Noh, L. M. M., & Razak, H. A. (2023). *ANALYSING THE EXPRESSIVE CULTURE OF TELEPUK TEXTILE AS MALAY MATERIAL CULTURE HERITAGE*. *Journal of Islamic*, 8(54).

- Abdullah, N., Salleh, N. S. M., Abd Arif, H., Noor, A. I. M., & Omar, J. (2019). *Symmetry patterns: An analysis on frieze patterns in Malay Telepek Fabric*. International Journal Of Technical Vocational And Engineering Technology (IJTveT), 1(1), 38-45.
- Abd Wahab, N. (2019). *PENGARUH INDONESIA TERHADAP TEKSTIL DI TERENGGANU PADA ABAD KE-19: INDONESIAN INFLUENCE ON TERENGGANU TEXTILE IN THE 19TH CENTURY*. Jurnal Pengajian Melayu (JOMAS), 30(1), 01-27.
- Raja Fuziah Raja Tun Uda, Adeline Bt. Abdul Ghani, (2013), *Tradition Continuity Woven and Decorated Textiles of Malay Peninsula* (A. A. G. a. J. J. H. Dr Heba Nayel Barakat Ed.). Kuala Lumpur: Islamic Art Museum Malaysia.
- Idrus, I. S. (2015). *Kesenian Telepek Warisan Melayu Selangor*. Shah Alam, Selangor: Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor.
- Mokhtar, M. (2018). *Art and craft in the era of creative industry in Malaysia*. Ars: Jurnal Seni Rupa dan Desain, 21(2), 136-143.
- Hamidon, N. A. (2009). *SENI KALIGRAFI DALAM TEKSTIL MELAYU: CALLIGRAPHIC ART IN MALAY TEXTILES*. Jurnal Pengajian Melayu (JOMAS), 20(1), 241-263.
- Abd Wahab, N., Sulaiman, R., & Abdullah, M. F. (2022). *Perkembangan Negeri Terengganu 1920-1942, Berdasarkan Syair Tawarikh Zainal Abidin Iii: The Development of the State of Terengganu 1920-1942, Based on Syair Tawarikh Zainal Abidin iii*. Asian Journal of Environment, History and Heritage, 6(1).
- Arsyaad, N. (2021, December 13). *Telepek Seni Hiasan Busana Tradisi di-Raja Selangor*. Selangorkini.My.
- Devare, H. (2009). Cultural implications of the Chola maritime fabric trade with Southeast Asia. *Nagapattinam to Suvarnadwipa: reflections on the Chola naval expeditions to Southeast Asia*. Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 178-192.
- Ramli, H., Said, T. S., Aik, H. C. H., Chee, M. T., & Tuah, M. S. B. (2021). *Adaptasi keindahan rekabentuk Motif Tradisional menerusi Seni Tekat Benang Emas*. Jurnal Peradaban Melayu, 16(1), 34-43.
- Deraman, A. A. (2003). *Masyarakat dan Kebudayaan Masyarakat Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
- Burstein, J. (2014). *Integrating Arts: Cultural Anthropology and Expressive Culture in the Social Studies Curriculum*. Social Studies Research and Practice, 9(2), 132-144
- Hassan, H. (2016). *A study on the development of baju kurung design in the context of cultural changes in modern Malaysia*. Wacana Seni Journal of Arts Discourse, 15, 63-94.
- Dewi, I., Syakirin, H., & Pangestu, R. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MOTIF KAIN TENUN SONGKET LEJO DI KABUPATEN BENGKALIS*. Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 4(1), 1-17.
- PUTRI, D., ROSITA, H., & DESTIARMAND, A. H. (2020). *Songket Motif Developent of Ogan Ilir*. Ekpresi Seni, 22(2), 1-16.
- Hamidon, N. A. (2009). *SENI KALIGRAFI DALAM TEKSTIL MELAYU: CALLIGRAPHIC ART IN MALAY TEXTILES*. Jurnal Pengajian Melayu (JOMAS), 20(1), 241-263.
- Sungkar, A. (2023). *Batik di Jawa*. Dekonstruksi, 9(04), 58-62.
- Jusilin, H., & Kindoyop, S. (2015). *Reka bentuk dan hiasan linangkit pada pakaian tradisional Dusun Lotud di Tuaran*. Jurnal Gendang Alam (GA), 5.
- Yani, M. K., Yugus, A. G., & Putra, I. G. N. (2022). *Textile Painting With Traditional Ornament On Women's Casual Clothes As A Product Of Art Entrepreneurship*. CITA KARA: JURNAL PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI MURNI, 2(1), 32-40.
- Ismail, S. Z. (2009). *Pakaian Cara Melayu* (Cetakan Ke). Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan Bangi.
- Muhamad Amin, M. J., & Ab. Aziz, A. (2019). *Kain Telepek: The Selangor Malay Royal Textile*. In *International Conference on Design Industries and Creative Culture* (pp. 198– 214). Merbok, Kedah.
- Unknown. (2021). *Menghidupkan Kembali Warisan Seni Telepek*.
- Hasan, A. (2013). *Islamic Art and the Malay World*. In *Islamic Art in the Malay World* (pp. 119–128). Shah Alam, Selangor: UiTM Press